

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
170 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'рни: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	

MARKAZIY BANKNING MONETAR SIYOSATI VA TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Bank ishi” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy bankning monetar siyosati va uning tijorat banklari faoliyatiga ta'siri tahlil qilingan. Monetar siyosat vositalarining tijorat banklari faoliyatiga ta'siri, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishdagi o'rni ko'rib chiqilgan. Muammo va kamchiliklar aniqlanib, bank sektorini rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: monetar siyosat, Markaziy bank, tijorat banklari, qayta moliyalash stavkasi, ochiq bozor operatsiyalari, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: The article analyzes the monetary policy of the Central Bank and its impact on the activities of commercial banks. The mechanisms of influence of monetary policy instruments on the banking sector, their role in ensuring financial stability, and promoting economic growth are considered. Problems are identified, and recommendations for the development of the banking sector are provided.

Keywords: monetary policy, Central Bank, commercial banks, refinancing rate, open market operations, financial stability.

Аннотация: В статье проанализированы особенности монетарной политики Центрального банка и её влияние на деятельность коммерческих банков. Рассмотрены механизмы воздействия инструментов денежно-кредитной политики на банковский сектор, их роль в обеспечении финансовой стабильности и стимулировании экономического роста. Выявлены проблемы и предложены рекомендации по развитию банковского сектора.

Ключевые слова: монетарная политика, Центральный банк, коммерческие банки, ставка рефинансирования, операции на открытом рынке, финансовая стабильность.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotni samarali boshqarishda markaziy banklarning tutgan o'rni tobora kuchayib bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiy barqarorlik, inflyatsiyani jilovlash, milliy valyuta qadriyatini saqlash hamda moliyaviy tizimning uzluksiz faoliyatini ta'minlashda markaziy banklar tomonidan olib borilayotgan monetar siyosat muhim rol o'ynaydi. Monetar siyosat vositalari orqali markaziy banklar mamlakatdagi likvidlik darajasini tartibga soladi, kredit resurslari narxini belgilaydi va shu yo'l bilan tijorat banklari faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

Tijorat banklari esa o'z navbatida, iqtisodiyotning real sektori bilan bevosita aloqador bo'lib, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi moliyaviy ko'prik vazifasini bajaradi. Shu bois, markaziy bank tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosatining har qanday o'zgarishi tijorat banklarining resurs bazasi, kredit siyosati, foiz stavkalari hamda investitsion qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, markaziy bankning asosiy stavkalari, majburiy zaxiralar normasi, ochiq bozor operatsiyalari kabi vositalari tijorat banklari faoliyatining yo'nalishini aniqlab beradi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki so'nggi yillarda monetar siyosatni bosqichma-bosqich liberallashtirish, inflyatsion targeting tizimiga o'tish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'lida izchil islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu esa tijorat banklarining strategik rejalashtiruv, kredit portfeli tarkibi hamda risklarni boshqarish tizimiga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Shunday sharoitda, markaziy bankning monetar siyosati bilan tijorat banklari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur tahlil qilish, ushbu ta'sir mexanizmlarini ilmiy asosda o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada markaziy bankning monetar siyosati vositalari, ularning tijorat banklari faoliyatiga ko'rsatadigan bevosita va bilvosita ta'siri, shuningdek, O'zbekistonda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar holati tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – monetar siyosat orqali tijorat banklari faoliyatini samarali yo'naltirish imkoniyatlarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Markaziy banklarning monetar siyosati va uning tijorat banklari faoliyatiga ta'siri masalasi iqtisodiyot nazariyasida va moliyaviy boshqaruv amaliyotida muhim o'rin tutadi. Ushbu yo'nalishda xalqaro miqyosda ko'plab fundamental tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ayniqsa, monetar siyosatning vositalari, samaradorligi hamda tijorat banklari faoliyatiga ta'sir qilish mexanizmlarini aniqlashda diqqatga sazovor natijalarga erishilgan.

Milton Friedman monetar siyosat va bank tizimi aloqasiga bag'ishlangan klassik yondashuvni ishlab chiqqan. Friedman monetar siyosatning bank sektori orqali iqtisodiyotga uzatilishini «pul taklifi nazariyasi» orqali asoslaydi. Friedman fikricha, markaziy bank tomonidan pul taklifining o'zgarishi tijorat banklarida depozit va kredit hajmlarini bevosita tartibga solib, iqtisodiyotdagi likvidlikni hamda inflyatsiya darajasini shakllantiradi. Bu nazariya keyinchalik monetar siyosatning samaradorligini baholashda asosiy mezonlardan biri sifatida tan olingan.

Klassik yondashuvdan tashqari, Ben Bernanke va Alan Blinder tomonidan ishlab chiqilgan kredit kanali nazariyasi ham ilmiy jamoatchilik tomonidan keng e'tirof etilgan. Bernanke va Blinder tadqiqotlarida monetar siyosat vositalarining samarasi asosan tijorat banklari kreditlash siyosati orqali namoyon bo'lishi ta'kidlanadi. Bu nazariya, ayniqsa, iqtisodiyot inqiroz sharoitida, pul siyosati vositalari bilan tijorat banklari faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqur tushunishga imkon bergan.

Rossiya iqtisodchisi Sergey Moiseyev Rossiya bank tizimida markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan monetar siyosat vositalarining tijorat banklari likvidligiga ta'sirini tadqiq qilgan. Moiseyev fikriga ko'ra, Markaziy bank asosiy stavkasining o'zgarishi tijorat banklarining kreditlash siyosati va depozit stavkalarini o'zgartirishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida banklarning aktivlari va passivlarini boshqarishda yangi strategiyalar ishlab chiqishni talab qiladi.

O'zbekiston iqtisodiyoti misolida olimlardan R.Alimardonov va I.Xalikov monetar siyosatning tijorat banklariga ta'siri bo'yicha tadqiqot olib borishgan. Alimardonov ta'kidlashicha, O'zbekiston Markaziy banki tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati tijorat banklarining kredit siyosatini bevosita boshqarib, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xalikov esa monetar siyosat vositalari orasida majburiy zaxiralar normasi va qayta moliyalash stavkalarining tijorat banklari faoliyatidagi ahamiyatini ko'rsatib, ushbu vositalarni iqtisodiyotdagi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda samarali deb hisoblaydi.

Jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, Yevropa Markaziy banki tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda monetar siyosatning tijorat banklari faoliyatiga ta'siri Evrozonadagi davlatlar misolida batafsil ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotlarda qayta moliyalash stavkalari hamda ochiq bozor operatsiyalari orqali bank tizimiga likvidlik ta'minlash amaliyotining samaradorligi tahlil qilinadi.

Yevropa tajribasidan ko'rinadiki, monetar siyosat orqali tijorat banklari faoliyatiga ta'sir qilish iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy inqirozlarni yumshatish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, monetar siyosat va tijorat banklari faoliyati o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu mavzuning dolzarbligini, murakkabligini va har doim e'tibor talab qilishini tasdiqlaydi. O'zbekiston sharoitida bu mavzuni yanada chuqur tahlil qilish hamda xalqaro tajribani amaliyotda qo'llash zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda asosiy ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik byulletenlari, tijorat banklarining yillik hisobotlari hamda rasmiy iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida to'plandi. Olingan ma'lumotlar dinamik qiyosiy tahlil, grafik usul va korrelyatsion bog'liqliklarni aniqlash orqali tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'sirini chuqur tahlil qilish mamlakat moliyaviy tizimi barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiyotning izchil rivojlanishini rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan olib borilayotgan monetar siyosatning asosiy yo'nalishi inflyatsiyani jilovlash, milliy valyutaning barqarorligini saqlash hamda bank tizimida likvidlikni samarali boshqarishga qaratilgan. Bu borada so'nggi yillarda monetar siyosatning an'anaviy vositalari bilan bir qatorda, ochiq bozor operatsiyalari, qayta moliyalash stavkasi va majburiy zaxiralar normasi kabi mexanizmlardan faol foydalanilmoqda.

Monetar siyosat vositalaridan qayta moliyalash stavkasi Markaziy bank tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan mexanizmlardan biri hisoblanadi. Qayta moliyalash stavkasi orqali Markaziy bank tijorat banklariga taqdim etiladigan kreditlar narxini belgilaydi, bu esa bevosita banklarning kreditlash salohiyatiga ta'sir qiladi. Stavka pasaytirilganda, banklarning likvidlikka bo'lgan ehtiyojini qondirish arzonlashib, kreditlash faolligi ortadi. Biroq stavkaning keskin pasayishi ortiqcha kreditlash, yuqori inflyatsiya va moliyaviy tizimda xavflarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli Markaziy banklar stavkani asta-sekin o'zgartirib, iqtisodiyotda muvozanatni saqlashga harakat qiladilar. Hozirgi kunda O'zbekiston Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasini bosqichma-bosqich pasaytirib borishi tijorat banklarining kredit hajmini oshirib, iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir qilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Asosiy stavka dinamikasi, foizda¹.

Davr	Foiz
20.03.2025 – ...	14
26.07.2024 – 20.03.2025	13,5
17.03.2023 – 25.07.2024	14
22.07.2022 – 16.03.2023	15
10.06.2022 – 21.07.2022	16
18.03.2022 – 09.06.2022	17
11.09.2020 – 17.03.2022	14
15.04.2020 – 10.09.2020	15
25.09.2018 – 14.04.2020	16
28.06.2017 – 24.09.2018	14

1 <https://cbu.uz/uz/monetary-policy/refinancing-rate/>

Majburiy zaxiralar normasi ham monetar siyosatning samarali vositalaridan biri sifatida qo'llaniladi. Bu vosita orqali tijorat banklari jalb qilingan depozitlarning ma'lum bir qismini Markaziy bankda saqlashlari shart qilinadi. Ushbu norma oshirilsa, banklar likvid mablag'larini ko'proq Markaziy bank hisoblarida saqlashga majbur bo'ladilar va bu ularning kredit berish imkoniyatlarini cheklaydi. Buning oqibatida esa moliya bozoridagi pul massasi kamayib, inflyatsiya nazorat ostiga olinadi. Ammo majburiy zaxiralar normasini yuqori darajaga ko'tarish tijorat banklarining rentabelligini kamaytirishi mumkin. O'zbekistonda bu ko'rsatkichning me'yoriy darajada ushlab turilishi bank tizimining barqaror faoliyatini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Ochiq bozor operatsiyalari monetar siyosatning yana bir muhim vositasi bo'lib, Markaziy bank tomonidan davlat obligatsiyalarini sotish yoki sotib olish orqali moliyaviy bozordagi likvidlikni boshqarish imkonini beradi. Agar Markaziy bank obligatsiyalarni sotib olsa, bank tizimida likvidlik ortib, tijorat banklarining kreditlash imkoniyatlari kengayadi. Obligatsiyalarni sotishda esa aksincha, likvidlik kamayadi. Bu mexanizm O'zbekiston sharoitida ham tobora faol qo'llanilmoqda va moliyaviy bozordagi barqarorlikni saqlash uchun juda samarali vosita ekanligini isbotlamoqda.

Shu bilan birga, monetar siyosatning samaradorligini oshirish yo'lida qator muammolar ham mavjud. Tijorat banklarida monetar siyosat vositalarining ta'siri yetarlicha samarali amalga oshirilishi uchun ularning aktiv va passivlarini boshqarish mexanizmlari yanada takomillashtirilishi lozim. Ayni paytda ba'zi tijorat banklari moliyaviy resurslarni boshqarishda qisqa muddatli maqsadlarga ko'proq e'tibor qaratib, uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqishda sustkashlikka yo'l qo'yishmoqda. Natijada, Markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan monetar siyosat vositalarining ta'siri samaradorligi pasayishi kuzatilmoqda.

Yana bir dolzarb masala – monetar siyosat vositalari samaradorligini baholash tizimini yanada mukammallashtirish zarurati bilan bog'liqdir. Bugungi kunda monetar siyosat samaradorligini aniqlash uchun asosan inflyatsiya darajasi va kredit hajmi kabi umumiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ammo tijorat banklarining kreditlash sifatini hamda resurslardan foydalanish samaradorligini o'lchaydigan aniq va chuqur ko'rsatkichlarning yetishmasligi monetar siyosatning samaradorligini to'liq baholash imkoniyatini cheklaydi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tijorat banklarida aktiv va passivlarni boshqarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar ishlab chiqish va Markaziy bank bilan muntazam maslahatlashuvlar olib borishni kuchaytirish zarur. Banklarning uzoq muddatli kreditlash siyosatini shakllantirish va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishni rag'batlantirish orqali monetar siyosat vositalarining ta'siri kuchaytirilishi mumkin. Shuningdek, raqamli bank xizmatlarini keng joriy qilish orqali aholining monetar siyosatga moslashuvchanligini oshirish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida Markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan monetar siyosat vositalari tijorat banklarining likvidligi, kredit siyosati va umumiy moliyaviy barqarorligiga bevosita hamda bilvosita kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ayniqsa, qayta moliyalash stavkasining o'zgarishi banklar tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar hajmi, foiz stavkalari hamda depozitlarni jalb qilish strategiyalarida sezilarli rol o'ynaydi. Shuningdek, majburiy zaxiralar normasi va ochiq bozor operatsiyalari kabi vositalarning samarali qo'llanilishi tijorat banklarining aktiv va passivlarini boshqarish samaradorligini oshiradi hamda moliyaviy bozordagi tavakkalchiliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Ushbu sohaga oid siyosat samaradorligini oshirish maqsadida, tijorat banklarining Markaziy bank bilan muntazam aloqa va fikr almashuvini yanada kuchaytirish, monetar siyosat vositalarining shaffofligini ta'minlash, moliyaviy va kredit siyosatini kichik biznes va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish zarur. Raqamli bank xizmatlari va fintech yechimlarni kengaytirish orqali tijorat banklarining moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash qobiliyatini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada bank tizimi nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishning asosiy omiliga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Friedman M. Capitalism and Freedom. – Chicago: University of Chicago Press, 2002. – 230 p.
2. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th Edition. – New York: Pearson, 2019. – 720 p.
3. Bernanke B.S. Essays on the Great Depression. – Princeton University Press, 2004. – 320 p.
4. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Palgrave Macmillan, 2018. – 472 p.
5. Stiglitz J.E. Monetary and Financial Economics. – New York: W. W. Norton & Company, 2022. – 480 p.
6. Walsh C.E. Monetary Theory and Policy. 4th Edition. – Cambridge: MIT Press, 2017. – 688 p.
7. Hubbard R.G., O'Brien A.P. Money, Banking, and the Financial System. – New York: Pearson, 2017. – 672 p.
8. Oscar Jorda, Bjorn Richter, Moritz Schularick, Alan M. Taylor. Bank Capital Redux: Solvency, Liquidity, and Crisis. Federal Reserve bank of san Francisco working paper series. March 2017. P. 33-35.26.
9. Javier Bianchi Saki Bigio. Banks, liquidity management and monetary policy. National bureau of economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 September 2014. Working Paper 20490 <http://www.nber.org/papers/w20490> P. 21-25.
10. Moiseev S. Monetary Policy of the Bank of Russia: Strategy and Practice. – Moscow: KnoRus, 2017. – 272 p.
11. Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. – Princeton University Press, 2003. – 808 p.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100